

FIZIKADAN EKSPERIMENTAL MASALALAR YECHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Shoqosimov Ilyos Asliddin o'g'li

Samarqand davlat pedagogika instituti talabasi

ilyosshoqosimov02@gmail.com

+998-93-672-22-06

Baxriddinova Sevinch Sharofiddin qizi

baxriddinovasevinch06@gmail.com

+998-99-214-05-02

Samarqand davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17533334>

Annotatsiya: Maqolada fizikadan eksperimental masalalarni yechishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Virtual laboratoriyalar va simulyatsiya dasturlari orqali o'quvchilarda fizik hodisalarni chuqurroq tushunish va tajriba o'tkazish ko'nikmalari shakllanadi.

Kalit so'zlar: Virtual laboratoriya, rezistor, ampermetr, voltmeter, tok kuchi, kuchlanish, raqamli texnologiya.

Kirish. Raqamli texnologiyalar fizika fanini o'qitishda muhim o'rin tutadi. Virtual laboratoriyalar orqali murakkab tajribalarni xavfsiz, tejamkor va interaktiv tarzda bajarish mumkin. Bu o'quvchilarning amaliy fikrlashini rivojlantiradi va ta'lim samaradorligini oshiradi.

Quyidagi rasmda Crocodile Physics dasturida yaratilgan ketma-ket va parallel ulangan elektr zanjirining raqamli modeli ko'rsatilgan. Ushbu tajriba raqamli texnologiyalar yordamida fizik jarayonlarni o'rganish, o'lchovlarni aniqlik bilan tahlil qilish va elektr zanjirlarining xususiyatlarini amaliy tarzda ko'rsatish imkonini beradi. (1-rasm)

Crocodile Physics dasturida yaratilgan ketma-ket va parallel ulangan elektr zanjirining raqamli modeli tasvirlangan. Zanjir tarkibida uchta 1 k Ω li rezistor, 9 V li manba, ampermetr va voltmeter mavjud. Tajriba davomida tok kuchi va kuchlanishning taqsimlanishi kuzatildi. (1-rasm)

Ushbu diagrammada turli qiymatlardagi **U (mV)**, **I (mA)**, **U (V)** va **I (µA)** o'lchov natijalari keltirilgan. Grafikdan ko'rinib turibdiki, tok kuchi (**I**) qiymati kuchlanish (**U**) oshishi bilan ortib bormoqda. Bu holat Ohm qonuniga muvofiq bo'lib, tok va kuchlanish orasidagi to'g'ri proporsional bog'lanishni tasdiqlaydi.

Xulosa Raqamli texnologiyalar fizikadan eksperimental masalalarni o'rganishda katta imkoniyatlar yaratadi. Ular o'quvchilarda tajriba o'tkazish, kuzatish va tahlil qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Shuningdek, o'qituvchi uchun dars jarayonini zamonaviy va samarali tashkil etish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qurbonov M., G'ulomov S. Fizika o'qitish metodikasi. — Toshkent: O'qituvchi, 2020.
2. Yakubov J. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. — Toshkent, 2021.
3. PhET Interactive Simulations. — University of Colorado Boulder. (<https://phet.colorado.edu>)
4. Arduino.cc — Raqamli eksperimental platforma.